

SO'NGGI BRONZA VA ILK TEMIR DAVRIDA QABILALARNING HUDUDIY JOYLASHUVI (QADIMGI XORAZM MISOLIDA)

Mohira Matnazarova

Urganch davlat universiteti

“Tarix” kafedrası o‘qituvchisi

tel: 94 230 47 41 tel: 94 230 47 41

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390988>

Annotatsiya. So‘nggi bronza va ilk temir davrida Xorazm vohasining sharqiy qismida Oqchadaryo o‘zanidan chiqarilgan Amirobod kanali hududidan chorvachilik va ibtidoiy dehqonchilik bilan shug‘ullangan qabilalarning madaniyati arxeologik tadqiqotlar asosida qo‘lga kiritilgan manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tabiiy iqlim va geografik sharoiti, Amirobod madaniyati, ko‘chmanchi qabilalar, o‘troq turmush tarzi.

Xorazm vohasining tabiiy iqlim va geografik sharoiti chorvachilik xo‘jaligini rivojlantirish uchun qulay. Voha hamma tomonidan cho‘llar bilan o‘ralgan: janubida Qoraqum, sharqda Qizilqum, g‘arbda Orol–Kaspiy pasttekisligi va Ust Yurt platosi joylashgan. Shimoliy tomondan Orol dengizi va Qozog‘istonning keng cho‘l hududlarga tutashib ketishi ko‘chmanchi chorvadorlarning harakatlanishi uchun katta imkoniyat yaratgan. Amudaryoning quyi havzalari va o‘zanlari bo‘ylarida to‘qayzor, qamishzorlarning keng maydonlari, serunum yaylovlar bo‘lib, chorvachilik xo‘jaligining taraqqiy etishi uchun juda qulay edi.

Xorazm vohasining iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yozi juda issiq, qish esa juda sovuq bo‘ladi. Yog‘ingarchilikning kam bo‘lishi, yilning ko‘p qismining qurg‘oqchilik bilan o‘tishiga olib keladi. Qadimgi Xorazm vohasining chorvachilik uchun qulay muhiti eng qadimgi davrlardan ko‘chmanchi chorvadorlarning kelib o‘rnashishiga sabab bo‘lgan. Amudaryoning quyi oqimi va o‘zanlari bo‘ylari ko‘pincha chorvadorlar uchun qishlov vazifasini bajargan. Shimoldan, shimoli–sharq va shimoli–g‘arbdan turli tarixiy davrlarda ko‘chmanchilar migratsiyasi sodir bo‘lib turgan. Bronza va ilk temir davrlarida ko‘chmanchi chorvadorlari kirib kelib, shu yerning sharoitiga moslashib, yarim o‘troq turmush tarziga o‘tishgan.

So‘nggi bronza va ilk temir davrida Xorazm vohasining sharqiy qismida Oqchadaryo o‘zanidan chiqarilgan Amirobod kanali hududidan chorvachilik va ibtidoiy dehqonchilik bilan shug‘ullangan qabilalarning izlari aniqlangan. Kanal nomidan kelib chiqib, tadqiqotchilar uni Amirobod madaniyati deb atashgan. U mil.avv. IX–VIII asrlarda bronza davridagi Suvyorgan va Tozabog‘yob madaniyatining birlashuvi natijasida shakllangan. Amirobodliklar asli chorvador aholi bo‘lib, qayir dehqonchiligi bilan ham shug‘ullanganlar. Ular daryo o‘zanidan keng, sayoz va qisqa kanallar chiqarib dehqonchilik hamda hunarmandchilik bilan ham shug‘ullanganlar¹. Amirobodliklarning chaylalari bugungi kungacha yetib kelmagan, ularning tarqoq holdagi izlari asosan sopol idishlarning to‘planib qolgan izlari asosida o‘rganilgan. Amirobod madaniyati Qoraqalpog‘istonning janubiy qismida hozirgi Amirobod kanalining qo‘yi qismining shimoliy tomonlarida keng tarqalgan. Bu madaniyat cho‘l va taqirlarning chegarasida joylashgan.

1937 yilda Burgutqal‘a taqirligining g‘arbiy tomonining chekka hududlaridan dastlab amirobodliklarning sopol idishlari topilgan. U A.I.Terenojkin tomonidan aniqlangan. Sopol

¹Баратов С.Р. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма. – С. 25.

idish hech qanday aralashmasi bo'lmagan loydan ishlanib, qo'lda tayyorlangan va olovda pishirilgan. Keyinchalik Teshikqal'a, Jonbosqal'a taqirligidan ham topilgan. 1940 yilda Norinjon taqirligining shimoli-sharqida, Qo'sh-parson va Yakka-parson oralig'idagi yerlardan ham ko'plab topilgan. Amirobodliklarning izlari Jonbosqal'a tepaligi bo'ylab sharqqa qarab, bir necha kilometr uzunlikda bir-biriga tutashib bo'lib ketgan makonlari, Bozorqal'aning janubidan o'tgan kanal bo'ylaridan ham topilgan. Amirobod madaniyatining so'nggi bosqichida, ya'ni mil.avv.VIII-VII asrlarda aholisi loydan katta uzun uylar qurishgan. Jonbosqal'a-7 tepalik bo'ylab g'arbdan sharqqa tomon cho'zilgan. Uzunligi 77 metr, kengligi 20 metrni tashkil etgan. Devorlari 1,5-2 metr qalinlikda bo'lgan². Uzun uyning ichkarisidan yana tashqi devorga paralel tarzda devor bilan ikki qismga bo'lingan. Bir tomonining kengligi 10 metr, ikkinchisini 5 metrni tashkil etadi.

S.P.Tolstov Amirobod madaniyatini qoldirgan qabilani massagetlar deb ko'rsatadi³. Keyingi tadqiqotlarda bu jihatga kam e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi arxeolog olimlar S.P.Tolstovning fikriga qo'shiladilar. Bular ilk sak qabilalari bo'lib, ular o'zlaridan vtulkasimon ikki parrakli yassi kamon o'qlarini qoldirishgan. Bu o'qlar mil.avv. VII -VI asrlarga oid skiflarning o'q uchlariga o'xshaydi.

Amirobod madaniyatida ko'chmanchi qabilalarning o'troqlashuv davriga o'tish jarayonini kuzatish mumkin. Ularda yetakchi xo'jalik turi chorvachilik hisoblangan. Shu bilan birga kulbalar, loydan uzun uylar bunyod etib, sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanganlar.

Amirobodliklarning Yakka Parson 2 makoni yaxshi saqlanib qolgan⁴. Makon yonidan o'sha davrga oid kanal izlari ham aniqlangan. Yakka Parson 2 makoni o'rta asrlarga oid Yakka Parson qal'asidan janubi-g'arbida 2 km. uzoqlikda joylashgan. Makonda 20 dan ortiq yarim yerto'la uylarning izlari topilgan. Ular ikki qator qilib qurilgan. Ba'zi yerto'lalar bir -biri bilan yo'laklar orqali birlashtirilgan. Yerto'la atrofida ko'plab o'ralar aniqlangan. Makonning madaniy qatlamidan sopol idishlar, suyaklar ko'plab topilgan.

Amirobodliklar ilk temir davrida qadimgi Xorazmning janubi-sharqiy qismining keng hududini egallaganlar. Dehqonchilik qilishda o'ziga xos sug'orish tizimidan foydalanilganliklari sabab, ular ko'chib yurishgan. Ularning kanallari eski o'zan yoki kichik irmoqlardan chiqarilgan. Soqani suv olib ketishi yoki ariqlarning loyqa bilan to'lishi bilan boshqa joyga ko'chib, yangi suv tarmog'ini qurishgan. Kanalni tozalashdan ko'ra, yangi kanal chiqarish amirobodliklar uchun qulayroq bo'lgan. Chunki kanal va ariqlar bir necha marta tozalangach, qirg'oqlari baland bo'lib ketgan va uni yana qayta tozalashdan ko'ra yangi ariq qazish kam mehnat talab qilgan. Shuning uchun eski ariq yonidan yangi ariqlar chiqarilgan⁵. Tadqiqotchilar fikricha, amirobodliklar tabiiy suv irmoqlarini dalalarga yo'naltirish jarayonida kanallar uzaygan, kengaygan va tarmoqlangan. S.P.Tolstovning yozishicha, mil.avv. VIII asr oxiridan boshlab kengligi 40 metrga yetadigan yirik sun'iy kanallar bunyod etila boshlangan⁶.

S.P.Tolstov Yakka Parson 2 dan topilgan yarim yerto'lalarning yonida yozda iste'qomad qilish uchun chaylalar ham qurishgan. Amirobodliklar turar joylarining kirish eshigini ariq tomonga qaratib qurishgan. Yarim yerto'lalarni ikki marta suv bosganligining izlari aniqlangan. Tadqiqotchilar fikricha, bu yoz paytida bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki kuchli suv toshqini yoz

² Толстов С.П. Древний Хорезм. –М.: 1948. –С.70.

³ Толстов С.П. Древний Хорезм.–С.68.

⁴ Толстов С.П. По древным дельтам Окса и Яксарта. – С. 68 – 77.

⁵ Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. – С. 113.

⁶ Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Тошкент, 1964. – Б. 360; Низовья Амударьи. – С. 183.

fasliga to'g'ri keladi. Yarim yerto'lalar to'rtburchak shaklida bo'lib, yog'och ustun bilan tiklangan, atrofi qamish bilan o'ralib, ustidan loy suvoq qilingan. Har bir uyda bittadan o'choq bo'lgan u kirish eshigi ro'parasida qurilgan.

Amirobodliklar sopol buyumlarini qo'lda ishlaganlar. Ular qo'pol bo'lib, idish devorlari qalin bo'lgan. Sopol loyida mayda shag'allar ko'p qo'shilgan. Osti yassi, qorin qismi do'ng, gardishi birdan qayilgan yoki qisqa bo'lgan. Sopol idishlarning yuza qismi qora yoki qora-kulrang bo'lgan. Ular orasida idishning gardishi bo'ylab archasimon tarzda o'yib bezak berilganlari ham bo'lgan⁷. Bozorqal'a yodgorligidan Amirobod madaniyatiga oid kulolchilik buyumlari topilgan. Ular qo'lda ishlanib, och qizil rang bilan bezak berilgan⁸. Amirobodliklar butun bir jamoa bo'lib, sopol idishlarni pishirish bilan birgalikda shug'ullanganlar. Ular buni ochiq manzilgohlar yoki maxsus tepaliklarda amalga oshirganlar⁹. Sopol idish ochiq katta gulxanlarda pishirilsa, idish yaxshi pishib atrofi qorayib qolmagan. Amirobod madaniyatidan topilgan sopol idishlar orasida yaxshi pishirilgan idishlar ham uchraydi. So'nggi amirobod davridan qo'l charxidan foydala boshlaganlar. S.P.Tolstov Sharqiy Yevropaning ilk skif qabilalari tomonidan ishlangan sopol idishlar bilan o'xshashligi bor deb ko'rsatadi¹⁰.

S.B.Bolelov amirobodliklarning hunarmandchiligini tadqiq qilgan. Olim Yakka Parson 2 yodgorligi yarim yerto'lasidan 4 ta toshdan ishlangan bronza quyish qolipi va mis qorishmasi tomchilari saqlanib qolgan tigel bo'laklarini aniqlagan¹¹. Tadqiqotchilar bu yarim yerto'laga "metall quyuvchining uyi" deb nom berishgan. Tosh qoliplardan ikkitasi kamon o'qi uchun, bittasi esa o'roq qolipi bo'lgan. Yodgorlikdan pichoq, o'roq, bronza ko'zgu, bigiz, bilakuzuklar, yorg'uchoq, xovoncha kabi uy-ro'zg'or va dehqonchilik bilan buyumlar topilgan. Amirobodliklar hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda jamoa a'zolarining ichki kundalik ehtiyojlari uchun ishlab chiqarishgan.

Mil.avv. VIII–VII asrlarda janubiy Oqchadaryo o'zanida suvning kamayishi natijasida amirobodliklar bu hududlarni tashlab ketishgan¹². Ularning bir qismi ko'chmanchi chorvachilik xo'jaligiga qaytib, shimoliy Oqchadaryo, Sirdaryoning qadimiy deltalari va Sariqamish bo'yi havzalari ko'chganlar. Yana bir qismi g'arb tomonga ko'chib, Sariqamish deltasi bo'ylariga ketishgan. Mil.avv. VIII asrning oxiri – VII asrning boshlarida Sariqamish havzalarida suv ko'paygan. Bu yerda suvning ko'payishi bilan turli hududlardan o'troq, yarim o'troq va yarim ko'chmanchi chorvadorlar qabilalar kelib joylashgan.

Dastlab bu chorvador aholi madaniyati 1953 yilda B.V.Andrianov boshchiligidagi Xorazm arxeologik ekspeditsiyasining arxeologik-topografik otryadi tomonidan Quysisay-qir tepaligidan aniqlangan. 1971 yildan Xorazm arxeologik – etnografik ekspeditsiyasi tomonidan statsionar tarzda o'rganila boshlangan. XX asrning 70- yillarida V.I.Vaynberg tomonidan o'rganilgan va uni Quysisoy madaniyati deb atagan¹³. Quysisoy madaniyatiga oid yodgorliklar faqat Amudaryoning Sariqamish deltasining janubiy qismida aniqlangan. Kuyisoyliklarning

⁷ Толстов С.П. Древний Хорезм. – С. 69.

⁸ Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Б. 81.

⁹ Болелов С.Б. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма. – С. 5.

¹⁰ Толстов С.П. Древний Хорезм. –С.77.

¹¹ Болелов С.Б. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма. – С. 5.

¹² Ягодин В.Н. Генезис и формирование раннехорезмийской государственности. -С. 115; Юсупов Х.Ю. Поселение эпохи поздней бронзы на Канга-гыре.//Скотоводы и земледельцы Левобережного Хорезма. — Москва: 1991. – С.109-112.

¹³ Вайнберг Б.И. Этнография Турана в древности. – С. 23.

manzilgohlari Janubiy Daudan qirg'oqlari bo'ylab joylashgan, lekin bu yerlarda sun'iy sug'orish tizimi izlari topilmagan.

References:

1. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. – С. 113.
2. Баратов С.Р. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма. – С. 25.
3. Болелов С.Б. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма. – С. 5.
4. Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: 1948. – С.70.
5. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – С. 68 – 77.
6. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Тошкент, 1964. – Б. 360; Низовья Амударьи. – С. 183.
7. Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Б. 81.
8. Ягодин В.Н. Генезис и формирование раннехорезмийской государственности. -С. 115
9. Юсупов Х.Ю. Поселение эпохи поздней бронзы на Канга-гыре.//Скотоводы и земледельцы Левобережного Хорезма. -- Москва: 1991. – С.109-112.